

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

SAMARQAND SHAHRINING TARIXIY MARKAZINI SAQLASH KONSEPSIYASI

Salimov Orifjon Muslimovich¹, Fayzullayeva Nodira Nayimovna²,

¹Toshkent arxitektura qurilish universiteti,

²Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, 1-Sho'ba. "Shahar hududlarini rivojlantirish arxitektura va shahar muhitining shakllanishi va kompleks rivojlanishi"

Kirish - Samarqand shahrining madaniy merosini muhofaza qilishning asosiy ma'nosi, omillari va yo'nalishlarini belgilaydi. U yodgorliklar, majmualar va shahar muhitini muhofaza qilish, ta'mirlash va ulardan foydalanish, shuningdek Samarqandning tarixiy markazlarida rekonstruksiya va yangi qurilishlar muammolarini ochib beradi.

Konsepsiya mohiyati "**saqlash rivojlanish orqali, rivojlanish saqlash orqali**" formulasi bilan belgilanadigan shahar muhitini o'zgartirish va mukammallashtirishning ma'naviy, huquqiy va jihatlarini ta'minlashga qaratiladi.

Madaniy ma'naviy meros, bu, o'rnini hech nima bilan to'ldirish mumkin bo'lmagan iqtisodiy va ijtimoiy kapital hisoblanadi. Tabiiy boyliklar bilan barobar bu milliy o'z-o'zini hurmat va dunyo hamjamiyati tomonidan e'tirof etilish uchun asosiy omil va asosdir.

Postindustrial sivilizasiya madaniy merosning yuqori potensialini, uni dunyo iqtisodiyotining muhim resurslaridan biri sifatida muhofaza qilish va undan samarali foydalanish zarurligini tan oldi. Yo'qotilgan madaniy boyliklar o'rnini to'ldirib bo'lmaydi va qaytarib bo'lmaydi.

Madaniy meroslarning har qanday yo'qotilishi hozirgi va kelajak avlod hayotining hamma jabhalarida namoyon bo'ladi va ma'naviy inqirozga, tarixiy xotiraning buzilishiga, jamiyatning kuchsizlanishiga olib keladi. Zamonaviy madaniyat rivoji bilan ham, yangi muhim asarlar yaratish bilan ham ularning o'rnini to'ldirib bo'lmaydi. Madaniy boyliklarni jamlash va saqlash - sivilizasiya rivojining asosidir.

O'zbekistonning jahonshumul tarixiy shaharlari orasida Samarqand madaniyatlarining noyob chorrohasi, asosiy joylarida saqlanib qolgan yodgorliklarning, shuningdek shahar atrofidagi muhim majmualarning ko'pligi jihatidan ulkan tarixiy markaz hisoblanadi. Shahar obrazini faqat dunyo arxitektura durdonalari emas, balki yaxlit arxitekturaviy-fazoviy turar joy muhiti ham tashkil qiladi.

Tarixiy hududlarning saqlanishi va aslliligining yuqori darajasi Samarqand tarixiy markazining shahar atrofidagi yodgorliklar guruhlari bilan YuNESKO xalqaro merosi ro'yxatiga kiritilganligi asos bo'lib xizmat qilmoqda. Tarixan, Samarqand shahri Zarafshon daryosi vodiysining katta vohasida joylashgan.

Ma'lumki, tarixiy poytaxt shaharlarning ko'pi o'z tuzilishini o'zgartira borib yuz yillar davomida shakllangan. Samarqand qadimiy shahar bo'lgan Afrosiyob tabiiy amfiteatrining ulkan maydonida keng ko'lamda dinamik tarzda tashkil topdi. Hozirgi vaqtda yangi Samarqandning yuzaga kelishi Markaziy Osiyo madaniy an'analari sinteziga, yangi uslublarning, rejaviy yechimlari va binolar turlarining ijodiy o'zlashtirilishiga asoslangan noyob shaharsozlik tajribasi bo'lib shakllanmoqda. Yangi arxitekturaviy prinsiplar tabiiy sharoitlar, relyefning o'ziga xosliklari bilan uzviy bog'lanishi zarur. Bunda qadim Sharq durdonasi- Samarqand, takrorlanmas o'ziga xos jihatlariga erishgan bo'lib, uning hududida aniq strukturaviy qismlar shakllangan:

Afrosiyob- muntazam planirovka elementlariga ega dastlabki yadro-o'zak, ko'chalarning egri-bugri tizimiga ega temuriylar shahri. Kolonial shahar XX asrda yuzaga kelgan ko'chalarning radial-yoysimon yo'nalishli ko'p tarmoqli strukturasi ega. Zamonaviy shahar zamonaviy magistral va maydonlarga ega.

Afrosiyob qadimiy shahri arxeologik qazilmalar olib borilayotgan, muhofazaga olingan qo'riqxonada hududi maqomiga ega.

Temuriylar davrida shahar hozirgi vaqtda qisman qayta tiklanayotgan ajoyib sug'orish sistemasiga ega "gilamnusxa imoratlar" ko'rinishida bo'lgan. Samarqandning shaharsozlik silueti Samarqandning kolonial qismi kabi o'ziga xos bo'lgan Shoxi-Zinda, Bibixonim, Registon, Go'ri Amir majmualarining ulug'vor inshootlari bilan shakllangan.

Metod. Tarixiy-me'moriy yodgorliklarni saqlash bo'yicha shaharsozlik tadbirlari. Loyihalashni hozirgi kunda tashkil qilishda tarixiy-me'moriy merosni muhofaza qilish va undan foydalanish vazifalari faqat dastlab "loyihaoldi sikli" dan keyingi bosh plani ishlab chiqish bosqichida yuzaga keladi. Ammo tadqiqotlarning qayd etilgan sikli bilan shaharlarning tarixiy-madaniy boyliklarini saqlash bo'yicha tadbirlarning butun ko'lamini bajarish mumkin emas.

Faoliyatning bu sohasi loyiha ishlarining barcha sohalarida davomida, aholi joylarining perspektiv funksional yo'naltirilishi vazifalarining yechimidan boshlab hajmiy loyihalash va qurilishgacha hamrohlikda olib borilishi kerak. Shunga muvofiq loyiha ishlarining xususiyatini aniqlashtirilishiga ko'ra har bir bosqichda ilmiy tadqiqotlar asos qilib olingan meros muhofazasi vazifalari ham batafsil ishlab chiqilishi kerak.

Shaharning tarixiy-shaharsozlik va me'moriy tadqiqoti ("loyihaoldi sikli") Samarqand shahrining TEO eskizi va bosh plan eskizini tuzishgacha quyidagi tartibda bajarilishi kerak:

- shahar bosh plani loyihasi;
- shaharning mukammal planirovka loyihasi (PDP);
- shahar alohida qismlari binolarining loyihasi;
- aniq binolarni loyihalash hajmi loyihasi;
- shahar tarixiy an'anaviy qismlarining mukammal planirovka loyihasi.

Zamonaviy loyihalashning muvofiq bosqichlari bilan bog'liqlikdagi ta'mir va rekonstruksiya tadqiqot ishlari butun tizimini tashkil qilishning maqsadga muvofiq ideal sxemasi mana shunday. Ammo bugungi kun amaliyotida bu sxema O'zbekistonning boshqa tarixiy shaharlari uchun, shu jumladan Samarqand shahri uchun ham ishlab chiqilmagan va tasdiqlanmagan.

Shahar fazoviy tuzilishi va me'moriy muhitining shakllanish tarixi va zamonaviy holati tadqiqotlari asosida tarixiy hududning tayanch plani va shahar tarixiy xududlari loyihasi, ularning mohiyati va vazifalari, shuningdek ularni qayta tiklash sharoitlari ishlab chiqilishi kerak.

Bosh plan bu qismlarining ishlanmasi o'tkazilgan loyihaoldi sikli deb nomlanuvchi

ilmiy tadqiqotlar bilan birga tuziladi. Unga ularning muvofiq hujjatlari kiritilishi kerak.

Samarqandning alohida qiymati uning madaniy mulkining aslligi, universalligi, umuminsoniy ahamiyatiga bog'liqdir.

Samarqandning barqaror rivojlanish omili sifatida madaniy merossiz Samarqandning zamonaviy hayoti va uning rivoji perspektivasi hech qanday ma'nosiz. Meros ko'p jihatdan samarqandliklarning alohida mintalitetini shakllantiradi, gumanistik boyliklar izchilligini tasdiqdaydi, O'zbekistonning madaniy poytaxti norasmiy statusini ta'kidlab turadi, Samarqandning olamshumul imidjini yaratadi va milliy mushtarakligining poydevori hisoblanadi.

Boshqa regionlar uchun shaharni tashkil qiluvchi sanoat va tabiiy resurslar, neft va olmos koni qanday ahamiyatga ega bo'lsa, Samarqand uchun meros mana shunday ahamiyatga ega. Meros sosial jarayonlar va ruhiy boyishning manbai hisoblanadi. Tarixiy majmualar tuzilishi jamiyatda garmonik muvozanatga, faoliyatning keng ko'lami rivojiga yordam beradi.

Madaniy meros iqtisodiy resursini safarbar qilish – tarixiy shahar markazining regenerasiyasi asosidir. Pirovardida aynan tarixiy muhitning yuqori estetik sifatleri va saqlanish darajasi Samarqandning alohida investision jozibadorligini va uning real kommertiya bahosini ta'minlaydi, fuqarolari farovonligining kafolati bo'lib xizmat qiladi. Bu faqat aholining iqtisodiy tezkor sarfi va faoliyatning turli sohalarida bandlikning o'sishida emas, butun shahar birlashmasi mulkiga aylanuvchi manfaatining (merosni ta'mirlash, sayyohlik va uning infratuzilmasini boshqarishdan kelgan daromad) keng doirasida ham ifodalanishi kerak.

Tan olish kerak, Samarqand shahrini tashkil qiluvchi shahar tuzilmasi umumiyligini uning tarixi, moddiy madaniyat me'moriy yodgorliklari deb hisoblash zarur.

Madaniy merosni saqlash sohasidagi davlat siyosati. Asosiy prinsip, bu merosni kompleks saqlash, unga muvofiq bunday faoliyat Samarqandning faqat iqtisodiy va sosial rivoji siyosati doirasida, shaharsozlikni perspektiv rejalashtirish loyihalari tarkibidagina samarali. Madaniy meros obyektlarini saqlash shaharning yangilanish

konsepsiyasining asosiy elementi bo'lishi kerak.

Tarixiy muhitning zamonaviy shaharsozligini kompleks saqlash prinsiplari jamoatchilik va nodavlat sektor bilan sherikchilik munosabatlarining rivojida davlat boshqaruvi tashkilotlarining tashabbuskorlik, nazorat qiluvchi va muvofiqlashtiruvchi vazifalarini o'z ichiga oladi. Hamma imkoniyatlardan foydalanib, madaniy merosni saqlashga o'zaro intizomli, idoralararo yondoshuvni kuchaytirish lozim. Madaniy merosni saqlash vazifasi faqat yodgorliklarni muhofaza qilish idoralari tomonidan emas, shaharsozlik va me'morchilik, iqtisod va sanoat rivoji, ekologiya, transport, obodonlashtirish, mulkiy majmua, turar joy-kommunal xo'jaligi, yuridik xizmat ko'rsatish masalalarini nazorat qiluvchi strukturalar bilan ham hal qilinishi kerak.

Madaniy merosni saqlashning turli konsepsiyalari. Ta'qiqlovchi xususiyatga ega tadbirlarga tayanuvchi an'anaviy "muhofaza xududi" zamonaviy sharoitlarda ham mavjud. Ko'p xo'jalikni boshqarish subyektlari mavjud bo'lganida yodgorliklarni muhofazalash talablari shahar hududlarining sosial, madaniy va iqtisodiy rivojida nizoli vaziyatlarni yuzaga keltiradi. Bunday holda madaniy merosni muhofaza qilish mahalliy uyushmalardan uzoqlashtiriladi, shaharliklar bu faoliyatda ishtirok etishdan mahrum bo'ladilar.

Natija. Boshqa konsepsiya - "muhofaza xududi", boshqaruvning bunday siyosatida aholiga foydali. Alohida hududda yashashning muhofazalash cheklashlari bilan bog'liq ba'zi noqulayliklari madaniy va tabiiy muhitning yaxlitligini saqlash imkonini beruvchi ma'lum imtiyozlar bilan kompensasiyalanadi, bu esa shahar birlashmasi rivojini ta'minlashi mumkin bo'lgan sifat kafolati bo'ladi (sayyohlikdan keladigan daromaddan ta'mirlash-tiklash ishlari, ijtimoiy holatini oshirish va h.k.).

Yangi konsepsiya jamoatchilik, iqtisodiy faoliyat va tarixiy muhitni muhofaza qilish talablari orasidagi balanslashgan va muvofiq munosabatlar asosida quriladi. U merosni saqlash uchun umumiy mas'uliyatni e'tirof etishga qaratilishi kerak. Hamma sanab o'tilgan talablar qonuniy mustahkamlanishi kerak.

Madaniy merosni muhofaza qilish tarkibi va xususiyatlari. Uzoq yillar davomida

alohida yodgorliklar ularning atrof muhitini inobatga olmay muhofaza qilingan. Samarqand madaniy merosi o'ziga xos obyekt bo'lib, muhit va shaharsozlik muhofaza amaliyotini birlashtirishni taqozo qiladi.

Madaniy merosni muhofaza qilish xususiyati - bu tarixiy, me'moriy, badiiy boylikning ifodalovchisi bo'lgan muhitning muhim elementlari, parametrlari va xarakterlaridir. Madaniy merosning alohida obyektlari bilan bir qatorda asosiy shaharsozlik prinsiplari ham muhofaza qilinadi. Hajmiy-fazoviy planirovka karkasi, markaziy suv yo'llari konfiguratsiyasi, umumshahar silueti, daryo va kanallar manzaralari, bosh maydonlar majmualari, asosiy ko'chalar perspektivalari eng yuqori qiymatni tashkil qiladi. Tig'iz yalangliklarga ega Samarqandda me'moriy tashkillashtirilgan ochiq maydonlar va dominantlar, majmualar va muhit binolarini idrok qilishning manzarali "kanallari" muhim. Mahalla va maydonlarning planirovka modulini o'z ichiga olgan muhit xarakteri, masshtab, balandlik va guruhlangan imoratlar madaniy meros muhofaza predmetlari hisoblanadi.

Mahalla va maydonlar rejaviy joylashuvini o'z ichiga oluvchi atrof muhit xarakteri, masshtab, binolar balandligi va guruhlangan imoratlar madaniy meros muhofazasining predmeti hisoblanadi. Binolar masshtabi boshqacha va landschafti alohida ahamiyatga ega shahar atrofi va Samarqand markaziy qismidan uzoqdagi rayonlarda shaharsozlik mahofazasi anchagina qadimgi va ma'lum qiymatga ega maydonlar uchun arxeologik tadqiqotlar tartibini, qidiruv va monitoring tadbirlarini nazarda tutadi. Bunday tadbirlar bugungi kunda Afrosiyobda va shaharning boshqa hududlarida o'tkazilmoqda.

Muhofaza zonalari - bu madaniy meros obyekti va uni o'rab turgan tarixiy maydonning moddiy saqlanishini ta'minlovchi shaharsozlik va xo'jalik faoliyati tartibini o'rnatuvchi "himoyalangan" hudud. Muhofaza zonalashuv xususiyati - tarixiy markaz muhofaza zonasining birlashuvida. Ulardan tashqari Samarqand viloyati hududida tarix va madaniyat yodgorliklarining muhofaza zonalari mavjud.

Samarqandni Butunjaxon meros obyekti sifatida tenglashtirish maqsadida o'z tarixiy-madaniy qiymati bo'yicha muhim hududlar,

ularning obyekt bilan bog'liq tarkibi va foydalanish tartiblari ajratilgan. Hamma tarixiy qiymatga ega bo'lgan turar joy binolarining pasportlari mavjud, shuningdek hamma madaniy meros obyektlari klassifikatsiyalangan.

Butunjaxon obyekti sifatida Samarqandning muhofaza hududlarining predmetlariga quyidagilar kiradi:

- obyektga olib boruvchi magistrallardagi ko'rish nuqtalaridan idrok qilinadigan tarixiy imoratlar, manzaralar va ko'rinishlar. Ulardan eng qimmatli majmualar qulay tarzda namoyon bo'ladi;

- fon sifatidagi imoratlar bilan dominant sistemasi (shahar silueti) nisbati;

- kompozision o'qlar va dominantni idrok qilish yo'nalishlari. Me'moriy baland dominantlar idrok qilinadigan asosiy yo'nalishlar imoratlardan himoyalangani.

Bu hududlarda quyidagilar o'rnatiladi:

- yangi qurilishlarni ta'qiqlash (tarixiy muhitni tiklashga va madaniy meros obyektlaridan zamonaviy foydalanish uchun moslashtirishga yo'naltirilgan choralardan tashqari);

- ko'chalarning rejaviy tuzilishi va mahallalar umumiy old ko'rinishlarini o'zgartirishni ta'qiqlash;

- tarixiy-madaniy qiymatga ega obyektlarning rekonstruksiyalanishini cheklash (binolar, old fasadlar, hiyobonlar va sh.k.).

Birlashgan muhofaza zonalarining qolgan qismida planirovka tuzilishi, asosiy muhit xarakteristikalari, madaniy merosning alohida obyektlari, jumladan tarixiy imoratlar saqlanishini ta'minlovchi arxeologiya obyektlarini o'zgarishlarsiz qayta tiklash va konservatsiyaga joiz cheklanishlarning tabaqalashtirilgan tartibi o'rnatiladi. Muhofaza

tartiblari shaharsozlik va loyihaviy hujjatlashtirish asoslari sifatida Samarqand qurilishi va yerdan foydalanish Qoidalariga kiritilishi kerak.

Hozirda Samarqand shahrida 492ta madaniy meros obyekti davlat muhofazasida turadi (ya'ni O'zbekiston hududida davlat muhofazasidagi barcha yodgorliklarning deyarli 0,6%). Bular me'moriy majmualar, binolar va muhandislik inshootlari, bog' va parklar, hovuz va kanallar, tarixiy mozorlar va arxeologik obyektlar. Yodgorliklar ro'yxatlarida XX asr o'rtalarigacha bo'lgan me'morchilik rivoji davrlari o'z aksini topgan.

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, tarixiy obyektlarni muhofaza qilish predmetlari, yodgorlik fasadlarining me'moriy qiyofasi, binolar konfiguratsiyasi va gabaritlarini, tarixiy interyerlarini, konstruksiyasi, rejaviy tuzilishining qiymatga ega va mustahkam elementlarini va shahar hududini zonalashtirish xususiyatlarini aks ettiradi. Muhofaza predmetlari interyerni o'z ichiga olgan holda bino tuzilishida bo'lishi yoki fasad bilan cheklanishi mumkin.

Shunday qilib, Samarqand shahrining tarixiy markazini saqlash konsepsiyasi xuddi shaharsozlikdagi kabi obyekt darajasida joiz o'zgartirishlar choralari belgilanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Салимов А.М. Основные принципы регенерации памятников архитектуры Узбекистана (на примере г.Бухара). канд. дисс. Киев, 1980 г. – с.134.

2. Anette Gangler, Heinz Gaube, Attilio Petruccioli. Bukhara – The Eastern Dome of Islam (Urban Development Urban Space Architecture and Population). –217 p.

36.	Жураев Уктамжон Шавкатович, Ходжиматова Гулноз Дилшодбек кизи, КОМПОЗИЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА	157-159
37.	Salimov Orifjon Muslimovich ¹ , Fayzullayeva Nodira Nayimovna ² , SAMARQAND SHAHRINING TARIXIY MARKAZINI SAQLASH KONSEPSIYASI	160-- 163
38.	Baxodir Gaibbayevich Matchonov, MADANIY MEROSNI TAMIRLASH, SAQLASH VA UN DAN OQILONA FOYDALANISH	164-167
39.	Khaydarov Shokhbozjan Zukhrudin ugli, Berdikulov Azamat Adhamovich FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY OF THE CITY	168-172
40.	<i>И. Муталова, К.Д. Абдуллаева, Ж.Р. Сабиров,</i> АКТУАЛЬНОСТЬ УРБАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ	173-175
41.	Мирзаев Д.М., Кучимова Л. СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ АРХИТЕКТУРЫ	176-178
	2-SHO'BA. "SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH"	
42.	Пиров Мустахим Саидович, ВЛИЯНИЕ ГОРНО-КОТЛОВИННОГО РЕЛЬЕФА НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ МЕГАПОЛИСА	179-185
43.	Каграманов Ю. А., ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРО-ГИДРОДИНАМИКИ В РЕШЕНИИ ЧАСТНЫХ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ	186-189
44.	¹ Аимбетов И.К., ² Бекимбетов Р.Т., ² Аимбетов К.Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ Г. НУКУСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ	190-192
45.	Beknazarov M.B., Boynazarov M.M. SHAHARSOZLIKDA JAMOAT BINOLARI VA INSHOOTLARI MARKAZLARINI LOYIHALASH - ME'YORLAR, QOIDALAR, BINOIARNING MAQSADI VA BINOLARNI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLAR	193-196
46.	<i>Ж.Н.Ганиев, Ж.М. Хамидов,</i> ЗАМОНАВИЙ ШАХАРСОЗЛИКДА "ГУМБАЗ ОСТИДАГИ ШАХАР" КОНСЕПСИЯСИНИ ЙИРИК БИНО ВА ИНШОАТЛАРДА ЛОЙИХАЛАНИШИ	197-199
47.	<i>Jurayev O.J., Qayumova L.Sh., Norullayev A.SH</i> ASETATSELLYUZA MEMBRANALARINI POLIMER QO'SHIMCHALARI YORDAMIDA SORBSION QOBILYATINI ANIQLASH.	200-202
48.	<i>Eshmuratov Abilqosim Egamberdiyevich, Eshmurodov Orif Abilqosimovich,</i> POL O'RNATISHDA E'TIBORGA OLINADIGAN MUOMMOLAR.	203-205
49.	Искендеров Бахтияр Кауендерович, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВ НУКУССКОГО РАЙОНА	206-208
50.	To'tiyov Egamberdieva, Oxunjonov A., Iminjonova D., - SHAHARSOZLIK QURILISHIDA NAOAN'ANAVIY ENERGIYA RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YECHIMLARI	209-212
51.	Салиева Ноиля Мухамедовна,- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП МОДЕЛИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ CFD В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS CFX	213-215
52.	Тулаков Элмурод Саломович, Сирожиддинов Шавкат Нажмиддинович, ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИНАЁТГАН БИНОЛАРНИ МУКАММАЛ	216-219